

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ЖИХАТЛАРИ

Эргашева Фотимахон Ибрагимовна

Катта ўқитувчи, Наманган муҳандислик-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047755>

Аннотация: Мақолада тадбиркорликка хос билимларни ривожлантириш, унинг долзарблиги ва педагогик жиҳатлари ёритиб ўтилган. Шунингдек, иқтисодий билимлар бўйича илмий ёндашувлар, уларни ривожлантиришга оид тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: иқтисодий билимлар, илмий ғояларни ишлаб чиқаришда қўллаш, иқтисодий муносабатлар, иқтисодий тушунчаларни шакллантириш

Педагогические аспекты развития экономических знаний в предпринимательской деятельности

Аннотация: В статье освещается актуальность развития, педагогических аспектов предпринимательских знаний. Также даны научные подходы экономических знаний и рекомендации по их развитию.

Ключевые слова: экономические знания, применение научных идей в производстве, экономические отношения, формирование экономических понятий.

Кириш. Глобаллашув шароитида барча мамалакатлар иқтисодиёти ривожланиши ва юксалиши учун инновацион билим, тафаккурни талаб этади. Президентимиз таъбири билан айтганда “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Мирзо Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб, хизмат қилиши лозим”[1].

XXI аср интеллектуал қобилият, ностандарт фикрлаш кўникмаси, психологик жиҳатдан ўта мустаҳкамликни талаб этадиган ва интеллектуал бойлик ҳукмронлик қиладиган асрдир. Интеллектуал бойлик – билимлар, ғоялар ва ижодий меҳнат орқали ўлчанадиган ҳозирги замон маҳсулидир.

Талабаларда ижодкорлик, инновацион ғояларни шакллантириш ва ривожлантириш, янги фаолликни оширишда иқтисодий билимларга зарурият туғилади. Талабаларда замоннинг шиддатли ўзгаришига хос бўлган иқтисодий билимларни ривожлантириш бугунги куннинг долзарб

масалаларидан бири ҳисобланади.

Асосий қисм

Инновацион иқтисодиёт учун энг муҳим механизм бу инновацион кичик бизнесни, тадбиркорликни ривожлантиришдир. Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш учун илмий ғояларни ишлаб чиқариш соҳаларига кўчириш, амалиётда қўллаш механизмини янада такомиллаштириш, ривожлантириш лозим бўлади. Илғор технологиялар асосида университетлар, илмий тадқиқот муассасалари билан ҳамкорликни яна юқорироқ поғонага олиб чиқиш керак бўлади. Шу мақсадларда илмий ташкилотлар, университетлар таркибида илмий – инновацион кластерлар, инновация марказлари, конструкторлик устахоналари, бизнес ва стартап лойиҳалари ишлаб чиқарувчи бўлимлар фаолиятини ташкиллаштириш лозим деб ўйлаймиз. Бунинг учун талабаларда шунга оид иқтисодиётга хос бўлган бизнес, тадбиркорлик билимларини ривожлантиришга талаб ошиб боради.

Тадқиқотларимизга кўра, илмий ёндашуларда иқтисодий билимларни ривожланиши - ишлаб чиқаришнинг жамиятдаги тутган ўрни, ишлаб чиқариш воситалари ва иш қуролларининг моҳияти, улар орасидаги узвий алоқадорликни ўргатиш ва одамларда шу билимларга кўникма ҳосил қилиш [6], иқтисодий билим бериш - ёшларда жамиятга, давлат ва ҳукумат органларига, жамоага бўлган иқтисодий муносабатлар тизимини уларда шакллантиришдир деб таърифланади. Шунингдек, улардан энг муҳими - бўлажак иқтисодчининг фуқаролик позицияси жамиятда, мамлакатда ва жаҳонда юз бераётган барча воқеликларга дахлдордир[3] дея таърифланган.

Талабаларда иқтисодиётга оид тушунчаларни такомиллаштириш эса – бу шахсий хусусиятни ва иқтисодий фазилат (ишчанлик)ни шакллантирувчи педагогик жараён дир. Унга: иқтисодий тафаккур (фикрлаш), хулқ-атвор, онг, қадрият, қобилият, эҳтиёж, қизиқиш, режа, мотив, норма, мезонлар, одатлар, компетенция, иқтисодий билиш кабилар алоқадордир. Шунингдек, иқтисодиёт соҳасига доир – амалдаги хўжалик механизмида ишлаб чиқариш кучлари, ишлаб чиқариш муносабатларини ривожланиши, самарали иқтисодиёт ва уни ташкиллаштирилиши тўғрисидаги умумлаштирилган тушунчаларнинг ўзлаштириш жараёнида талабаларнинг иқтисодий онгини такомиллаштиришга йўналтирилган комплекс олиб бориладиган педагогик фаолиятдир деб ҳам ёндашилади[8].

Иқтисодий билимлар асосида- иқтисодий ҳаётни реал қиёфа(манзара)си, иқтисодий муносабатлар, хусусий фаолият, иқтисодий фаоллик билан жамият ва шахсий талабни қондирилиш даражаси ўртасидаги ўзаро боғлиқликни инсон томонидан тушунадиган *иқтисодий онг* шаклланади. Иқтисодий онг ва хулқ-атвор инсонни маълум бир иқтисодий фаолият билан шуғулланишига сабабчи бўлади, бу фаолият кишиларни иқтисодий билим олишга ва ниҳоят иқтисодий маданият асосида иш фаолиятини амалга оширишга ундайди. Жамият иқтисодий ривожланганда фақат иқтисодиёт эмас, балки сиёсат, санъат, адабиёт, фан, маърифат, маданият, таълим уйғунликда ривожланади[7].

Талабаларда иқтисодиёт тармоқларидаги тадбиркорликка оид тушунчаларни бериш жараёни кўпроқ иқтисодиётнинг аниқ муаммолар муҳокамасига бағишланган бизнес, тадбиркорлик илмий-амалий анжуманларда, маърузаларда, суҳбатларда амалга ошади. Иқтисодиёт тизимида корхона ва ташкилот раҳбарлари, мутахассислар билан учрашув катта аҳамият касб этади [9]. Буларнинг барчаси талабаларда тадбиркорлик фаолиятига оид касбий тушунчаларни ривожлантиришга ёрдам беради.

Тадбиркорлик соҳасига оид муносабатлар иқтисодий муносабатларнинг ички боғлиқлигини кўрсатади, шунга кўра ўзгариб туради [5], унинг механизми элементларнинг яхлитлиги, унга таъсир этувчи усулларга боғлиқдир[4]. Тадбиркорлик механизмини шаклланишнинг бир томондан назарий ёндашувлари, иккинчи томондан бу соҳанинг хусусиятлари тўғрисидаги билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш олий таълимда амалга оширилади[9].

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб қуйидаги жадвалда иқтисодий билимларни ривожлантиришнинг педагогик жиҳатларини кўрсатиб ўтдик.

1-расм. Иқтисодий билимларни ривожлантиришнинг педагогик жиҳатлари.

Иқтисодий билимлар ёрдамида иқтисодий назариянинг жами моҳияти, моддий бойликлар, уни ишлаб чиқариш, алмашиш, тақсимот ва истеъмол қилиш, аниқ ҳаётда жамиятнинг ривожланишига таъсири тушунилади. Шахсий қобилият иқтисодий фаолиятни бажаришда *иқтисодий маҳорат*га таянади. Иқтисодий маҳорат эса фаолият жараёнида такомиллашиб боради.

Шунингдек, иқтисодиётга оид тушунчалар бир қатор муаммоларни ўрганади. Жумладан: бозор иқтисодиёти шароитида иқтисодий тарбияни шакллантириш жараёни; ресурслар чегараланганлиги ва иқтисодий тарбия беришни боғлиқлиги; иқтисодий маданият ва уни шакллантириш масалалари; иқтисодий билим беришнинг шакллари ва усуллари, уларни шакллантириш; иқтисодий тушунчаларни беришда оиланинг роли ва аҳамияти масалалари; иқтисодий билимларни шаклланишида жамоанинг ўрни ва роли; иқтисодий тарбиянинг маданий тарбия билан узвийлиги; талаба ёшларда тежамкорликка, яратилган бойликларни асраб-авайлашга йўналтириш муаммоларига алоҳида аҳамият беришни тақозо этади.

Хулоса ва таклифлар

Демак, талабаларни муваффақиятли тадбиркор бўлиши, соҳада керакли билим ва кўникмаларни эгаллаши учун махсус тизимли ва йўналтирилган тадбирларни олиб бориш лозим бўлади. Бу касбий таълимнинг истаган даражасида амалга ошириш мумкин. Бунда асосий ўринни олий таълим эгаллайди.

Талабаларда иқтисодиётга оид билим, кўникма ва малакаларни ривожлантириш борасида қўйилган мақсадга эришиш учун қўйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз: замонавий бизнес ва тадбиркорликка оид билимларни олий таълимда

олишга эътиборни кучайтириш; олинган назарий билимларни ўзлаштиришда семинарлар, тренинглари, мутахасислар билан учрашувлар, суҳбатлар, мунозаралар ёрдамида ривожлантириш; танланган касбни бошқара олиш қобилиятини тажрибалар асосида ривожлантириш; меҳнатни тўғри ташкил қилиш ва ўқув, ҳамда шахсий вақтдан иқтисодий жиҳатдан самарали фойдаланишда малакани шакллантириш; талабаларда тежамкорлик, ташаббускорлик, ишбилармонлик, тартиблиликни шакллантириш ва шу қабилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 2021 йил мамлакатимизда “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” деб эълон қилинди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <http://urangeo.uz/uz/news/2021-yil-mamlakatimizda-yoshlarni-kullab-kuvvatlash-va-akholi-salomatligini-mustakhkamlash-yili-deb-elon-kilindi.html>
2. Ерошенко Е.П. Организационно-экономический механизм развития молодёжного предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами университета. Дисс... канд.эконом.наук. Екатеринбург -2021.- 206 с.
3. Иномов И. Иқтисодий тарбия назарияси.ТДИУ.Т.: 2005. -248 б.
4. Ибрагимов И.У. Иқтисодий тарбия модернизациялаш шароитида тадбиркорлик фаолиятини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. (Наманган вилояти мисолида). Иқтис.фан.бўй.фал.док. (PhD)дисс...-Тошкент., 2019. -155 б.
5. Улуғмуродова Н.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида меҳнат муносабатларини такомиллаштиришнинг иқтисодий механизмлари. Иқтис.фан.бўй.фал.док. (PhD)дисс...-Тошкент., 2020. -188 б.
6. Ҳасанбоев Ж., Тўрақулов Х.А., Алқаров И.Ш., Усманов Н.Ў. Педагогика. Т.: “Ношир”. 2011. 179-б.
7. Ҳасанхонова Н.И.. Иқтисодий тафаккурнинг таркибий қисмлари уйғунлигини таъминлаш йўллари. Иқтисод ва молия / Экономика и финансы 2014, 2-сон. 14-б.
8. <http://professional.education.academic.ru/1873/>
9. <http://professional.education.academic.ru/2955/>